

CAUSAS ASOCIADAS A LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL Y ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL

Línea Temática: 5. Políticas nacionales y de gestión institucional para la reducción del abandono
Tipo de comunicación: Revisión bibliográfica.

CELY ATUESTA, Diana Catherine
dianacely@usantotomas.edu.co

DURÁN GAMBA, Martha Gisela
marthaduran@usantotomas.edu.co

Universidad Santo Tomás, Bogotá D.C., Colombia

Resumen. El objetivo del presente artículo fue realizar una revisión de la literatura respecto a las causas asociadas a la deserción estudiantil en Colombia y las estrategias de acompañamiento para la permanencia estudiantil en el marco de las entidades de educación superior, señalando algunas de las principales estrategias que favorecen la permanencia y la graduación oportuna de los estudiantes universitarios. En este contexto se identificó el concepto de abandono Ricoachury & Lara (citado por ICFES, 2000, p.20). De igual forma se identificaron los principales factores asociados con las causas de deserción en el medio universitario a saber individual, académico, socioeconómico e institucional (Tinto, 1989; Álvarez, 1997; Vásquez & Rodríguez, 2011; Carvajal & Rojas, 2013). Por otra parte se evidenció la importancia de las diferentes estrategias que coadyuvan al acompañamiento estudiantil, orientada hacia una perspectiva de corresponsabilidad de los diferentes participantes en el logro de los objetivos trazados.

Palabras clave: Deserción, Permanencia, Estudiantes, Estrategias de acompañamiento.

INTRODUCCIÓN

Actualmente una de las problemáticas más complejas que enfrenta la educación en Colombia son los altos índices de deserción estudiantil en particular, la que concierne a la educación superior. Pese a la amplia cobertura en este sector, el número de estudiantes que logra culminar sus estudios no es alto, de acuerdo con las “estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, de cada cien estudiantes que ingresan a una institución de educación superior cerca de la mitad no logra culminar su ciclo académico y obtener la graduación.” (Ministerio de Educación Nacional, 2009, p. 13). Teniendo como base diversas investigaciones alrededor de la deserción, esta se define como: “el abandono que los alumnos hacen de sus actividades escolares antes de concluir su ciclo de estudios o de obtener el grado, y se considera desertores a los alumnos que por factores intrínsecos o extrínsecos se ven forzados a retirarse de la institución antes de concluir sus estudios” Ricoachury & Lara (citado por ICFES, 2000, p.20). En este orden de ideas, cabe señalar que uno de los mecanismos de gran

importancia con el cual las instituciones de educación superior deben contar son los programas de acompañamiento, que aseguren la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Factores asociados con la deserción estudiantil en Colombia

De acuerdo con la literatura, diversos autores (Tinto, 1989; Álvarez, 1997; Vásquez & Rodríguez, 2011; Carvajal & Rojas, 2013) coinciden en cuatro factores macro por los cuales los estudiantes no permanecen en la Universidad estos son: individual, socioeconómico, institucional y académico.

Frente al *factor individual*, puede afirmarse que está conformado por aquellos aspectos asociados con la *personalidad del estudiante* como son sus habilidades, métodos de estudio, persistencia en el alcance de metas, entre otros; su *historia personal*, es de especial importancia la elección de carrera, y capital académico previo. Igualmente se consideran *las percepciones del estudiante*, es decir lo relacionado a la vida social, universitaria y proyecto de vida. Y para finalizar las *actividades cotidianas del estudiante*, las cuales están asociadas con la vida laboral, deportiva y artística (Carvajal & Rojas, 2013).

En cuanto al *factor socio-económico* de acuerdo con (Carvajal et., al 2013; Pineda, Pedraza, Ortiz, Baquero, Dussán, Ramírez 2010; Vásquez & Rodríguez, 2011) este tiende a asociarse con el ámbito individual, familiar e incluso institucional. Involucra la influencia, relación, apoyo y rasgos de su grupo familiar: padres, hermanos e incluso otros miembros familiares. Según los autores en referencia se amplían algunos de estos aspectos como los *rasgos familiares*: el número de miembros de la familia, niveles educativos de los padres y hermanos. Así mismo, *la capacidad económica*, generalmente está dentro del campo de acción de la familia, disponibilidad de recursos garantizando la permanencia y graduación del estudiante. El *apoyo familiar*, orientado a satisfacer las necesidades del estudiante (alimentación, transporte, recursos para sus trabajos académicos, etc). Los *valores del grupo familiar*, asociados al éxito, el estímulo para su proyecto de vida y grado de autonomía de la persona. Así también cuenta dentro de este grupo el *ambiente familiar*, el cual se refiere al tipo de conflictos, y relaciones afectivas entre los miembros.

Con respecto al *factor institucional*, este tiene que ver con el compromiso tanto de la institución como a nivel individual. El compromiso está asociado con el aporte de la universidad para el logro de las metas individuales, grupales e institucionales. De allí que el compromiso que la institución promueve, dota y contribuye a que el estudiante tenga todos los recursos institucionales disponibles para el logro de sus metas individuales y, por otro, el compromiso que parte de la dimensión individual, la cual se relaciona con las expectativas y los proyectos que el estudiante se haya trazado. En este sentido, debe existir una articulación entre el compromiso institucional e individual para facilitar el proceso de integración y el logro de objetivos (Vásquez & Rodríguez, 2007).

Puede suceder que la institución falle en su compromiso y función, generando condiciones que afectan y contribuyen a la deserción estudiantil, debido a que puede crear un clima de poco apoyo y desmotivación, influencia negativa o falta de interés de los docentes, directivas y otras personas de la institución, deficiencia administrativa, programas académicos obsoletos y rígidos y baja calidad educativa (Vásquez & Rodríguez, 2007).

Existen otros problemas internos de la universidad tales como, escasos recursos y defectos de organización.

“La inadecuada planificación y una desorganización general en la universidad, impiden una mayor retención de estudiantes en los sistemas educativos, especialmente cuando los estudiantes ingresan sin una orientación vocacional si no por azar no como consecuencia de una ayuda profesional y una acertada planificación educativa y programación académica” (Salcedo 2010, p. 52).

Por otra parte la superpoblación universitaria y las deficiencias docentes causan malestar entre los estudiantes y padres de familia, dando como resultado el retiro de la institución. Los currículos inadecuados, en tanto no existe una secuencialidad entre la educación media y la educación superior creando una brecha demasiado amplia. El estudiante se enfrenta así al cumplimiento de requisitos, prerrequisitos, promedios, créditos, exámenes frecuentes, entre otros trámites desconocidos completamente para él, motivos suficientes que hacen que la deserción sea más alta en los primeros tres semestres.

Con respecto a sistemas de admisiones inadecuados y calidad del personal limitada, el resultado es la ineficacia del proceso porque no se atiende a las diferencias individuales para propiciar cualificación y mayor rendimiento académico.

Todas estas características no permiten que los estudiantes permanezcan en la universidad, haciendo que aumenten los niveles de rezago en las instituciones y evitando de esta manera la graduación en los tiempos establecidos por la institución.

Ahora bien, *el factor académico* se refiere a la capacidad intelectual, al compromiso académico y a la identificación profesional que tenga y sienta el estudiante frente a la escogencia de su carrera. La capacidad intelectual, está asociada con el desarrollo de la inteligencia y con la capacidad de adaptación y solución de problemas que posea el sujeto frente a los retos académicos que se le presenten (Vásquez & Rodríguez, 2007). El compromiso académico del estudiante está relacionado directamente con sus objetivos, aptitudes, intereses y proyecto de vida. Todos estos aspectos se ven reflejados en el rendimiento alcanzado dentro de su proceso educativo.

Las dificultades académicas pueden ser consecuencia de una brecha entre las exigencias de la carrera profesional y la formación base adquirida en la educación media. Estas brechas incluyen debilidades en contenidos, escasos hábitos de estudios, metodologías de enseñanza y aprendizaje de la universidad diferentes y más exigentes comparada con las del colegio (Centro de Microdatos, 2008). Así mismo, aquellos estudiantes de colegios municipales, tienen riesgo de tener desempeño académico más bajo. A lo anterior se suma la ausencia de disciplina, falta de orientación profesional que se manifiesta en una elección inadecuada de carrera o institución y ausencia de aptitud académica.

Estrategias de acompañamiento para la permanencia estudiantil

En este contexto y entendiendo la importancia del tema es de gran importancia señalar algunas de las estrategias que fomentan la permanencia estudiantil en el ámbito de la educación superior en Colombia, de acuerdo con la revisión de la literatura. Al considerar el acompañamiento al estudiante este se puede concebir desde las siguientes perspectivas de acuerdo con Alvis (2009): Social, psicopedagógico y educativo-cultural. Aspectos que permiten abordar las diferentes causas de deserción estudiantil de forma integral, las cuales han demostrado ser efectivas. Pueden identificarse cada una de ellas de forma particular:

Consejería, entendido como un proceso de acompañamiento llevado a cabo “durante la formación” en el nivel medio superior como en el profesional y en el posgrado. Sin embargo no se limita esta práctica

a la asesoría, sino que implica la interacción entre el consejero y los estudiantes respecto a temas vocacionales y proyecto de vida, decisiones sobre el campo de ejercicio profesional, líneas y proyectos de investigación, etc(González, 2005).

De igual manera la *orientación psicopedagógica*, es una de las estrategias que facilita al estudiante un apoyo en su proceso frente a las diversas posibilidades de elección antes, durante y después de los estudios universitarios, así como el retorno a la universidad como fuente de formación permanente. La misión de este servicio es asesorar y facilitar las decisiones de los estudiantes universitarios como en el ámbito profesional y personal (Vidal Díez, 1999; Vieira, 2002).

También puede destacarse el *acompañamiento psicológico* como una práctica valiosa en el proceso de retención estudiantil, considerado como un espacio de escucha confidencial y acompañamiento al estudiante, con el objetivo es promover preventivamente las problemáticas psicosociales. Así mismo en otros casos prestar los primeros auxilios orientados a una atención oportuna en situaciones de desequilibrio psicológico, antes de realizar una intervención terapéutica. Lo cual en última instancia procura el desarrollo integral del estudiante, así como su bienestar y buen desempeño en general.

Guzmán, Durán & Franco (2009) señalaron el impacto de estos servicios mediante los datos disponibles en SPADIES reportando que este tipo de estrategias de apoyo reducen el riesgo de deserción de un 52% a 35% en niveles de décimo semestre, lo cual evidencia que son parte del desarrollo del estudiante a lo largo de su carrera.

Así mismo, con respecto al factor *socio económico*, entendiendo que el costo de la matrícula y el sostenimiento del estudiante son de los factores primordiales causantes de la deserción universitaria, el gobierno Colombiano a través del ICETEX ha fortalecido los planes de financiamiento mediante créditos educativos y subsidios para sostenimiento aumentando el número de beneficiarios de 55.583 en el año 2002 a 284.254 en 2009, alcanzando una cobertura de financiamiento del 18.4% de la matrícula en educación superior, lo cual reduce en un 25% menos las posibilidades de abandono de carrera (Guzmán, Durán & Franco, 2009).

En consonancia con ello, se plantea la importancia de que las entidades de educación superior potencialicen sus planes de financiamiento y crédito educativo (Carulla, 2010). Igualmente son fundamentales los programas de becas que incentiven el rendimiento en diferentes aspectos como son académico, tecnológico, deportivo, y artístico, favoreciendo el desarrollo de la carrera profesional de los estudiantes en términos económicos.

A manera de estrategias de acompañamiento estudiantil para disminuir el impacto de las causas de la deserción ya descritas anteriormente la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo, APICE e ICETEX (2010), proponen para el *factor académico* las *Tutorías*: Entendidas como un programa de orientación educativa, dirigido a los estudiantes con acompañamiento por parte de los docentes, durante su permanencia en la Universidad, cuya finalidad es promover la formación integral del estudiante. Son de carácter preventivo contribuye a disminuir los índices de rezago y deserción.

Así mismo su objetivo es favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de los diferentes programas, promover el desarrollo de habilidades personales, sociales y cognitivas favorables para su formación, elevar el sentido de pertenencia hacia la Universidad y mejoramiento continuo de su calidad de vida.

De igual forma, *las tutorías*, definidas como el refuerzo extraclase que el docente responsable de un espacio académico hace a sus estudiantes, a un grupo de ellos o aun estudiante en particular, como respuesta a las necesidades de refuerzo a académico de las personas involucradas en el proceso de enseñanza- aprendizaje. En ese sentido, la tutoría se refiere a las estrategias pedagógicas que el docente ofrece de manera complementaria a la clase misma, con el fin de resolver inquietudes y fortalecer el proceso de aprendizaje en un contexto personalizado (Sastre, 2013).

Cabe también señalar *las nivelaciones académicas*, las cuales buscan identificar las deficiencias más significativas con las que llegan a la universidad los estudiantes de la Educación Básica y llevar a cabo diferentes actividades que permitan su nivelación académica respecto a otros admitidos que no presentan vulnerabilidad. Las áreas de mayor complejidad y atención para este proceso son las de ciencias básicas, humanidades e idiomas extranjeros.

Es de importancia anotar otra estrategia de gran impacto como es la monitoria, estrategia de acompañamiento académico que realiza un estudiante en la universidad durante un periodo académico determinado, con el objetivo de colaborarle al docente a cargo de una asignatura en el proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitando la comunicación entre el profesor y los estudiantes, promoviendo el interés en la asignatura y facilitando la aprehensión de los contenidos propios de la disciplina o del espacio académico en el cual cumple sus funciones. (APICE, 2010).

Las monitorias son llevadas a cabo por estudiantes sobresalientes que merecen distinción académica por sus cualidades personales y su desempeño. Debido al rol que cumple en la institución, como colaborador del docente, los estudiantes monitores deben tener un proceso de capacitación complementaria de formación, definiéndolos así como el relevo generacional.

A manera de cierre, el Ministerio de Educación Nacional (2009, p. 116) propone, de acuerdo con la experiencia en la Universidad de la Salle:

Desarrollar talleres acerca de métodos y hábitos de estudio, en los cuales se involucra a los alumnos de primer semestre de todos los programas. El plan de tutorías ayuda a seleccionar en cada facultad a determinados estudiantes con un adecuado perfil académico, que se dedican a nivelar y formar grupos de estudio que permiten detectar las mayores deficiencias que tienen los estudiantes de los primeros semestres de carrera. Este plan de tutorías se soporta también en los profesores del área de Ciencias Básicas.

CONCLUSIONES

Puede afirmarse que el fenómeno de deserción estudiantil es complejo y multicausal, materia de investigación en el ámbito de la educación superior entorno a la cual trabajan los diferentes participantes a quienes atañe, es decir tanto a entes gubernamentales, directivos, docentes y diversos profesionales a nivel nacional como internacional en búsqueda de experiencias exitosas que garanticen la permanencia y oportuna graduación de los estudiantes.

Adicionalmente, es oportuno señalar que las estrategias de retención propuestas, más que ser *adoptadas* de manera generalizada por las instituciones deben ser *adaptadas* a las mismas, atendiendo a que el centro sea el estudiante. Por consiguiente es primordial conocer sus expectativas generando estrategias que den respuesta en materia de apoyo académico, personal y social durante su proceso

de formación, a fin de generar fuertes vínculos con la institución desde los primeros semestres haciéndole participe en los distintos ámbitos que la vida universitaria les ofrece.

En este sentido las estrategias de retención estudiantil se orientan a que el estudiante sea corresponsable de su proceso de formación y desarrollo, y por su parte las instituciones educativas promuevan el aprendizaje y la persistencia en estos últimos.

Por lo tanto, los programas de acompañamiento a los estudiantes deben trabajar como un sistema, de forma articulada con las instancias administrativas, así como de la estructura a nivel institucional que aportan al proceso de ingreso, permanencia y graduación oportuna, de manera que estos sean dinamizadores para el cumplimiento de dichos objetivos.

En este orden de ideas las prácticas que facilitan la permanencia estudiantil pueden entenderse como el resultado de una construcción en la cual participa toda la comunidad académica, con la finalidad de mejorar la calidad de la formación profesional, así como la calidad de vida en el contexto social y comunitario. Por lo tanto es de naturaleza flexible orientado a dar respuesta a las diversas circunstancias de los contextos de interacción individual, institucional y global (Alvis, 2009; Tinto, 2010).

Finalmente, es de importante señalar que este tipo de buenas prácticas son el resultado de políticas institucionales que consideran la graduación oportuna como un objetivo estratégico, para lo cual es necesario invertir recursos y acciones proactivas a fin de lograrlo.

Referencias

- Alvis, K. (2009). Acompañamiento estudiantil y tutoría académica. Reflexiones y aportes a la construcción de un sistema de acompañamiento estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia. ISBN : 978-958-719-321-3.
- Álvarez, J. (1997). Etiología de un sueño o el abandono de la universidad por parte de los estudiantes por factores no académicos. Universidad Autónoma de Colombia. Sistema Universitario de Investigaciones, Bogotá.
- Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo (2010). Programa acompañamiento académico-tutorías.
- Carvajal, A. & Rojas, R. (2013). Factores que inciden en la deserción de los estudiantes en la USTA Colombia. Convenio No. 626 USTA-MEN no publicado.
- Carulla, J. (2010). Ministerio de Educación Nacional. Jaque a la deserción. Boletín Informativo 14.1-20.
- Centro de Microdatos (2008). Estudio sobre causas de la deserción universitaria. Universidad de Chile. Recuperado el 22 de julio de 2014 en <http://www.oei.es/pdf2/causas-desercion-universitaria-chile.pdf>
- ICFES – UNAL (2000). Estudio de la deserción estudiantil en la educación superior en Colombia. Bogotá.
- González, L. (2005). Panorama de la consejería estudiantil en la escuela de bacteriología y laboratorio clínico. Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico Facultad de Salud Universidad del Valle.
- Tinto, V. (2010). Ministerio de Educación Nacional. Jaque a la deserción. Boletín Informativo 14.1-20.

Ministerio de Educación Nacional (2009). Deserción estudiantil en la educación superior colombiana. Recuperado el 21 de julio de 2014 en http://www.mineduacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_desercion.pdf.

Guzmán, C., Durán, D., Gallego., J. (2009). Ministerio de Educación Nacional. Deserción estudiantil en la educación superior colombiana. ISBN: 978-958-691-366-9

Pineda, C., Pedraza A., Ortiz M., Baquero F., Dussán H., &Ramírez M. (2010). La voz del estudiante: El éxito de programas de retención universitaria. Universidad de la Sabana, Bogotá.

Salcedo, A. (2010). Deserción Universitaria en Colombia. Revista academia y virtualidad. Recuperado el 21 de julio de 2014 en http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1319043663_03.pdf.

Sastre, A. (2013). Programa de Desarrollo Estudiantil. Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación. Universidad Santo Tomás.

Vásquez, C. y Rodríguez, M. (2007). La deserción estudiantil en educación superior a distancia. Perspectiva teórica y factores de incidencia. Revista Latinoamericana de Estudios educativos. México. Recuperado el 21 de julio de 2013 en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27011410005>. (Tomado 27 de julio del 2013).

Vidal, J. (1999). Indicadores en la Universidad: información y decisiones. Madrid: Consejo de Universidades. MEC.

Vidal J., Díez G. & M. Vieira J. (2002). Oferta de los servicios de orientación en las universidades españolas. RIE, 20(2) pp.431-448. Revista de Investigación Educativa, Universidad de León.